

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К ПРОБЛЕМАМ ФУЗИИ РУССКОГО ЯЗЫКА

Им Светлана Борисовна

доктор филологических наук

и.о. профессора Филиала МГУ им. М.В. Ломоносова в г. Ташкенте

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12742120>

Аннотация. В работе рассматриваются вопросы, связанные с фузионностью русского языка. По мнению автора, она проявляется в таких морфонологических явлениях, как альтернация, ударения, чередование фонем и альтернация аффиксов. Они являются единицами морфонологии, которые участвуют в процессе синтеза звукового облика слова в словоизменении и словообразовании русского языка.

Ключевые слова: морфонология, морфонема, фузия, агглютинация, альтернация, ударение, чередование.

Морфонологические единицы выражают и определяют единство слова в русском языке. Использование морфонем является необходимым условием построения словоформ, распознавания слова в речи и построении новых слов по правилам словообразования. Явления фузии в русском только начинает изучаться. Основы морфонологии как самостоятельной дисциплины были заложены Н.С. Трубецким и его последователями – членами Пражского кружка. Однако морфонологические изыскания пражцев затрагивали лишь область синтагматики, т.е. законы построения звуковых цепей. Вопросы классов чередования фонем и ударения на уровне словоизменения ученым не затрагивались. Они были описаны частично проф. В.А. Редькиным в Академической грамматике-70 [6, с. 425-485; 10]. Вопрос о чередовании фонем и ударения находится на определенной стадии исследования, а вопрос о чередовании суффиксов не исследован практически, хотя он затрагивается в работах С.Б. Им.

Цель работы состоит в исследовании значимости морфонологических явлений в фузионном характере русского языка.

Фузионный характер русского языка, в отличие от агглютинирующих языков, в частности, узбекского проявляется в чередовании фонем, подвижности ударения в склонении, спряжении, словообразовании.

Объектом нашего исследования является фузия русского языка, которая находит своё выражение в чередовании ударения, фонем, а также суффиксов. Теоретические обоснования названных 3-х типов чередования получили в работах проф. В.А. Редькина, С.Б. Им. Однако описание фузии затрагивает лишь отдельные моменты словоизменения и русского именного словообразования. [1,2,3,4,5].

Впервые понятие «морфонология» было введено Н.С. Трубецким. Объектом изучения морфонологии, по его мнению, являются альтернации фонем, т.е. чередования, не обусловленные фонетической позицией, например, *лечу –летишь*, где ч//т; *мять- мну'*, где м согласный и чередуется с гласным а, *сохнуть-сушить*, гласный чередуется гласным о//у.. [8, с. 116].

Общее представление об альтернации Н.С. Трубецкой назвал морфонемой. Имеются в виду альтернационные характеристики всей совокупности класса словоформ. Член чередования назван Н.С. Трубецким альтернантом. Так, чередование ч//т' в паре слов *лечу – летишь*, чередования ударения типа *водá - вóду* и чередование суффиксов *желтинá - желтизнá (-ина // -изна)* Н.С. Трубецким не рассматривались. [8, с. 116].

Другим объектом морфонологии Н.С. Трубецкой считал явление сандхи – это фонетические изменения, происходящие на стыке морфем, композитов, слов. Фактически Н.С. Трубецкой выделил парадигматические явления морфонологии – морфонемы – и синтагматические – сандхи. Впоследствии идеи Н.С. Трубецкого получили развитие в «*Projet de terminologie phonologique standaritsee*» [12, с.309-326].., а также в трудах ряда американских лингвистов – последователей Л. Блумфильда [9, с. 105;10, с.38-59;13, с.180-181]..

Системный подход к проблемам фузии предполагает решение вопросов об уровне статусе морфонологии.

Проф. В.А. Редькин и С.Б. Им выделяют автономный морфонологический уровень. Данный уровень характеризуется своими особыми единицами – морфонемами, дифференциальными признаками, корреляциями и нейтрализацией корреляций, что доказывает автономность уровня морфонологии. В настоящее время имеется лишь одно исследование, описывающее словообразовательные категории в терминах морфонема: альтернации ударения, чередования и суффиксов как выражения морфонологических единиц, доказывающих фузионную природу русского языка на примере словообразования [1, с. 63-73; 1, с.315-322; 5, с.16-30].

Признание статуса морфонологии даёт право на выделение автономных морфонологических единиц, не принадлежащих ни к уровню фонологии, ни к уровню морфологии. Эта задача решалась в рамках Московской морфонологической школы, представленной в работах проф. В.А. Редькина.

В основе формирования представления о морфонологической единице лежит идея тождества морфемы Московской фонологической школы: морфемы считаются тождественными, если их различия выражаются в некотором правиле. Но правило, определяющее тождество морфемы, является морфонологическим. Если тождество морфемы выражает единство слова, то тогда морфонологическое правило является средством, выражающим и определяющим единство слова. В этом заключается смысл дальнейшей эволюции морфонологических взглядов. Исходная посылка Московской школы морфонологии, представленная в работах проф. В.А. Редькина в объяснении морфонологических средств, создаёт тенденции к обособлению морфонологии в особый ярус языка со своими единицами. Как справедливо замечает А.А. Реформатский, «в морфонологии есть свои позиции, но они не те, что для фонологии. Это очень интересная тема, о ней можно писать и докладывать» [7, с. 22].

Таким образом, морфонология - это самостоятельная лингвистическая дисциплина, имеющая свой объект исследования морфону, которая участвует в процессе синтеза звукового облика слова.

Литература:

1. Им С.Б. Значимость морфонологических явлений в словообразовании диминутивов среднего рода. //Вестник Челябинского государственного университета. – 2020. – №7. – С.63-73.
2. Им С.Б. Морфонологические явления в словообразовании диминутивов мужского рода. //Горизонты современной русистики.// Сб статей Международной научной конференции, посвященной юбилею акад. В.Г Костомарова. (30-31 января 2020г.). – М.: 2020. – С. 315 - 322.
3. Им С.Б Статус морфонологии как лингвистической дисциплины и объект её изучения // Ўзбекистонда хорижий тиллар. – 2020 – № 1(30). – с .10-21/.
4. Im S.B. Significance Of Morphophonological Elements In A Nominal Word Formation As A Manifestation Of The Fusion Of The Russian Language // Journal of Critical Reviews. Vol 7, Issue 5, 2020, pp. 265-271.
5. Им С.Б Роль морфонологических элементов в словообразовании абстрактных имен существительных с суффиксом -ость (- есть). –Тамбов.
6. «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина». – С.16- 30.
7. Редькин В.А. Редькин В.А. Альтернации (чередования фонем). // Грамматика современного русского литературного языка. – М., 1970. – С. 425-485.
8. Реформатский А.А. Каков статус морфонологии, где границы между фонологией и морфонологией. // Базисные проблемы фонологии. (Ответы на вопросы). – Донецк, 1968. – С. 22.
9. Трубецкой Н.С. Некоторые соображения относительно морфонологии. //Пражский лингвистический кружок. – М., 1967. – С. 116; Trubtzkoу

10. Bloomfield L. Minomin imorphonemics. // TCLP. Vol. 8. – Pr., 1935. –p.105-115.
11. Gussmann E. Phonology, Analysis and Theory // Cambridge University Press, 2002.- p..58 – 59.
12. Haspelmath M. Understanding morphonology. – London, Arnold, 2002, pp. 180–181.
13. Projet de terminologie phonologique standaritsee. // TCLP. Vol. 4. – Pr., 1931. – p. 309-326.